

NUTQ MADANIYATI TUSHUNCHASINING TILSHUNOSLIKDA O'ZIGA XOS TUTGAN O'RNINI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602373>

Gulshoda O'tkirbek Qizi Pratova

Andijon davlat univertiteti

Filologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada nutq madaniyati tushunchasi ilmiy tadqiq etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.*

Kalit so'zlar: *Nutq madaniyati, tushuncha, til, me'yor, fikr, soha, tilshunoslik, fan, vosita, qoida.*

Nutq madaniyati tushunchasi nima? Uning ona tili fani uchun qanday ahamiyati bor?

Fanda nutq madaniyati tushunchasi ikki xil ko'rinishga ega:

1. Nutqning adabiy til me'yorlariga mos kelish darajasi.
2. Tilshunoslik fanining bir bo'limi, ya'ni adabiy tilni yanada takomillashtirish, me'yorlash bilan shug'ul lanuvchi sohadir.

Demak, fikrni til vositalari bilan to'g'ri, aniq va ta'sirchan bayon qilishning bosh qoidalariga nutq madaniyati asoslari deyiladi. Nutq madaniyati masalalari bilan shug'ullanish o'zbek tilshunosligida 1960 - yillardan boshlandi. Ayniqsa, 1969 - yilda Toshkentda o'zbek tili nutq madaniyatiga bag'ishlab o'tkazilgan 1 - Respublika konferensiyasida qilingan ma'ruzalar shu fan asosini belgilab berdi. Qator ilmiy maqolalar, qo'llanmalar, tadqiqotlar natijalari nashr qilindi va bu borada jiddiy izlanishlar hozir ham davom etmoqda. Bu sohada O'zFA Tilshunoslik instituti professorlari S. Ibrohimov, E. Bekmatov tadqiqotlari diqqatga sazovordir. [1]

Nutq madaniyati umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi bo'lib, kishilar uni yuqori darajada egallagan bo'lishlari kerak. Ayni zamonda bugungi mafkuraviy kurashning o'tkir quroli bo'lgan tilning har qachongidan ham keskir bo'lishini davr taqozo etmoqda. O'zbek adabiy tili me'yorlarida nutq madaniyatining o'rni qay darajada? Nutq madaniyati uchun adabiy til me'yori o'lchovi kerak bo'ladi. Xo'sh, adabiy til me'yori nima? B. N. Golovinning ta'kidlashicha: "Til me'yori - bu til birliklari va uning tizimini o'zaro yaxshi tushunish zarurati tufayli paydo bo'lgan, undan foydalanuvchi xalq tomonidan

yaratilgan amaldagi qoidalar yig'indisidir". Ya'ni adabiy til me'yori bu, til unsurlarining xalq o'rtasida ko'pchilikka ma'qul bo'lgan variantini tanlashdir. [2]

Tilda umumiy va xususiy me'yor mavjud. Professor E. Bekmatov va boshqalar tomonidan nashr qilingan "Adabiy norma va nutq madaniyati" kitobida o'zbek adabiy tilining quyidagi me'yorlari qayd etilgan:

1. Fonetik me'yorlar; 2. Lesik - semantik me'yorlar (so'z qo'llash); 3. Talaffuz (Orfoepik) me'yorlar.; 4. Aksentologik (Urg'uning to'g'riligi) me'yorlar; 5. Grammatik me'yorlar. 6. So'z yasalish me'yorlari; 7. Imloviy me'yorlar; 8. Grafik (yozuv) me'yorlari; 9. Punktatsion me'yorlar; 10. Uslubiy me'yorlar; 11. Fonetik me'yor.

Hozirgi o'zbek adabiy tili uchun 6 ta unli, undosh tovushlarning qo'llanishi me'yor hisoblanadi. Leksik - Semantik me'yor. Hozirgi o'zbek tilining lug'aviy me'yori deganda, so'z variantlarining hamma uchun tushunarli bo'lgan ko'rinishini tanlab olish tushuniladi. Lug'aviy me'yor imlo, talaffuz va tarjima lug'atlarda o'z aksini topgan bo'ladi. Talaffuz me'yorlari. Til birliklarining og'zaki nutq jarayonida adabiy til me'yorlariga muofiq kelishidir. Ammo, og'zaki nutq, ya'ni talaffuz me'yorlari o'zbek tilshunosligida qat'iy belgilanmagan. Talaffuz me'yorlarni egallashda orfoepik lug'atlarning ahamiyati katta.

Aksentologik me'yor. Bunda urg'uni so'z va gaplarda to'g'ri qo'llash me'yori tushiniladi. Masalan: olma, olma, yangi, yangi, hozir, hozir so'zlarida urg'uni to'g'ri ishlatmaslik so'z ma'nosiga ta'sir qiladi. Grammatik me'yor. Hozirgi tilimizda turlovchi va tuslovchi shakllarning eng maqbul variantlari tanlab olingan va ular nutqda barqaror shaklda ishlatilmoqda. Shunga qaramay, ba'zan -ning o'rnida - ni, - lar o'rnida - la shakllarini xato qo'llash hollari uchraydi: Direktorni xonasida ko'rdim. Direktorning xonasida ko'rdim. Birinchi misolda direktorning o'zini, ikkinchisida esa boshqa kishini ko'rganlik ma'nosi anglashilmoqda.

So'z yasalish me'yori. So'z yasovchi qo'shimchalarning fonetik tuzilishi jihatidan bir qolipda ishlatilishi so'z yasalish me'yori hisoblanadi. Imloviy (orfografik) me'yor. Adabiy tilning madaniylik darajasini belgilovchi asosiy mezonlaridandir. Grafik (yozuv) me'yor. Hozirgi yozuvimiz lotin alifbosiga asoslangan yozuvdir. Bosh va kichik harflar hamda yozma va bosma shakl ko'rinishlariga ega bo'lgan yozuv me'yoriydir. Punktatsion me'yor. O'nta tinish belgi asosida ish ko'radi. (. , : ... ? ! () ; « » -).

Uslubiy me'yor. Adabiy tilning uslubiy me'yori til birliklarining nutqda sharoitga qarab eng ma'qulini qo'llashdir. Shunday qilib, xulosa o'rnida

aytishimiz mumkinki, nutq madaniyati yuqoridagilarni tadqiq etuvchi tilshunoslikning sohasi hisoblanadi.

FOYDALNILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. S. Nazarova. "O'zbek tili o'qitish metodikasi". Toshkent. "O'qituvchi" nashriyoti. 1992 yil. 56 -bet.
2. G'ulomov A., Ne'matov X. Ona tili ta'limi mazmuni. Toshkent. "O'qituvchi" nashriyoti. 1995 yil. 87 - bet.